

целинных и залежных земель, Красноярск, 24–28 июня 2024 года. – Красноярск: Красноярский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 2024. – С. 98-102.

6. Сорокина, О.А. Оценка трансформации плодородия серых почв по степени гумусированности / О. А. Сорокина // Вестник КрасГАУ. – 2018. – № 3(138). – С. 240-246.

7. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ» // Собрание законодательства РФ. – 14.05.2021 – № 1. – С. 3.

8. Иванова, Т.А. Содержание гумуса в почвах неиспользуемой пашни Канской лесостепи / Т. А. Иванова, Н. Л. Кураченко // Актуальные проблемы почвоведения, экологии и земледелия : Сборник докладов имени XX Международной научно-практической конференции Курского отделения МОО «Общество почвоведов В.В. Докучаева», Курск, 24–25 апреля 2025 года. – Курск: Курский федеральный аграрный научный центр, 2025. – С. 151-155.

9. Нечаева, Т.В. Залежные земли России: распространение, Агроэкологическое состояние и перспективы использования (обзор) / Т. В. Нечаева // Почвы и окружающая среда. – 2023. - Т. 6, № 2.

УДК 633.15:631.8

DOI 10.5281/zenodo.20382166

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО УДОБРЕНИЯ
ДИАММОНИЙФОСФАТ ЖИДКИЙ МАРКА 10:25
TECHNOLOGICAL TESTS OF THE NEW FERTILIZER
DIAMMONIUM PHOSPHATE LIQUID GRADE 10:25**

***И.Н. Ивашененко, В.Н. Багринцева,
I.N. Ivashenenko, V.N. Bagrintseva***

*ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кукурузы»,
Пятигорск*

*FGBSI «All-Russian Research Scientific Institute of Corn», Pyatigorsk
E-mail: i.ivashenenko@rumaize.ru*

Аннотация. Изучена эффективность нового жидкого комплексного удобрения диаммонийфосфат жидкий марка 10:25. Схема опыта: 1. Контроль без удобрения; 2. Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под предпосевную культувацию; 3. Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под междурядную культувацию в фазе 7 листьев. Доза удобрения 100 кг/га в физическом весе. Урожайность зерна в контроле составила 5,17 т/га. Внесение диаммонийфосфата

до посева повысило урожайность зерна на 1,24 т/га (24,0%), под междурядную культивацию на 1,15 т/га (22,2%). Прибавки к контролю существенные при незначительной разнице между вариантами применения удобрения.

Abstract. The effectiveness of a new liquid complex fertilizer diammonium phosphate liquid grade 10:25 has been studied. The scheme of experience: 1. Control without fertilizer; 2. Diammonium phosphate, liquid, 10:25 for pre-sowing cultivation; 3. Diammonium phosphate, liquid, 10:25 for row-to-row cultivation in the 7-leaf phase. The fertilizer dose is 100 kg/ha in physical weight. Grain yield in the control was 5.17 t/ha. The introduction of diammonium phosphate before sowing increased grain yield by 1.24 t/ha (24.0%), and for row-by-row cultivation by 1.15 t/ha (22.2%). The control increases are significant with an insignificant difference between the fertilizer application options.

Ключевые слова: кукуруза, удобрение, диаммонийфосфат, урожайность, окупаемость.

Keywords: corn, fertilizer, diammonium phosphate, yield, payback.

ВВЕДЕНИЕ

В системе удобрения кукурузы основное место отводится твердым минеральным удобрениям [1-3]. Из азотно-фосфорных удобрений широкое распространение получил аммофос. Однако это удобрение имеет несбалансированное для кукурузы содержание азота и фосфора. В связи с высоким содержанием фосфора его сложно применять в необходимой дозе при посеве и в подкормки. Применять аммофос под кукурузу необходимо в сочетании с необходимым количеством азотного удобрения [4]. Кроме того, аммофос плохо растворяется в почве. Как альтернативу этому удобрению можно рассматривать диаммонийфосфат жидкий марка 10:25.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Эффективность нового удобрения изучали во Всероссийском НИИ кукурузы в 2024 г. Диаммонийфосфат жидкий марка 10:25 – жидкое комплексное удобрение, содержит в своем составе макроэлементы: N – 10%, P₂O₅ – 25%. Схема опыта: 1. Контроль без удобрения; 2. Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под предпосевную культивацию; 3. Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под междурядную культивацию в фазе 7 листьев. Доза удобрения 100 кг/га в физическом весе. Диаммонийфосфат жидкий марка 10:25 распыляли ручным ранцевым опрыскивателем с последующей заделкой удобрений перед посевом паровым культиватором КПС-4, в фазе 7 листьев междурядным культиватором КРН-5,6.

Размер опытных делянок 5,6 м × 7 м (39,2 м²). Повторностей в опыте 4.

Исследования проводили на новом среднеспелом гибриде кукурузы Пятигорский 400 СВ (ФАО 400) селекции ВНИИ кукурузы. Сеяли

кукурузу сеялкой Gaspardo MTR-8. После появления всходов в фазе 2-3 листьев на всех делянках опыта формировали оптимальную для данного гибрида густоту стояния растений 50 тыс. шт. на 1 га. Урожай зерна убирали вручную, с учетной площади делянки 14,7 м² (2,1 м х 7 м) в 4-х повторениях початки выламывали и обмолачивали на молотилке. При обмолоте определяли влажность зерна влагомером. Урожайность зерна пересчитывали на кондиционную 14%-ную влажность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Содержание в почве нитратного азота (по ГОСТ 26951-86), подвижного фосфора (по ГОСТ 26205-91, п.п. 4.2, 4.3) и обменного калия (по ГОСТ 26205-91, п.п. 4.2, 4.3) определяли в фазе кукурузы 8 листьев. В контроле без удобрения нитратного азота было 21,2; подвижного фосфора – 16,6; обменного калия – 250 мг/кг почвы. В почве варианта опыта с внесением диаммонийфосфата под предпосевную культивацию азота, фосфора и калия содержалось соответственно 23,6; 20,0 и 253 мг/кг, с внесением удобрения под междурядную культивацию – 25,4; 21,3 и 267 мг/кг.

Внесение диаммонийфосфата в почву положительно влияло на рост растений кукурузы. В фазе цветения высота неудобренных растений в контроле составляла 207 см. При внесении удобрения до посева высота растений увеличилась до 216 см, а при внесении под междурядную культивацию до 219 см.

Удобрение по отношению к контролю существенно увеличивало длину початков, количество зерен в початке, их массу с початка, а также массу 1000 зерен (табл. 1). Следует отметить, что при внесении диаммонийфосфата во время вегетации кукурузы высота растений и длина початка были существенно больше по сравнению с допосевным внесением. Но по числу зерен в початках и их массе между сроками применения удобрения существенной разницы не отмечено.

Таблица 1. Влияние удобрения диаммонийфосфат жидкий 10:25 на структуру урожая кукурузы

Вариант	Длина початка, см	Зерен в початке, шт.	Масса, г		
			початка	зерна с початка	1000 зерен
Контроль без удобрения	17,0	418	156,1	113,6	271,8
Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под предпосевную культивацию	17,5	471	172,5	142,6	302,8

Вариант	Длина початка, см	Зерен в початке, шт.	Масса, г		
			початка	зерна с початка	1000 зерен
Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под междурядную культивацию	18,3	478	170,4	136,7	286,0
НСР _{0,05} , см, шт, г	0,6	22	7,9	11,2	31,0

Урожайность зерна после применения удобрения существенно (на 22,2 и 24,0%) повысилась по сравнению с контролем. Однако между вариантами опыта с разными сроками внесения удобрения по урожайности зерна существенной разницы не было (табл. 2).

Таблица 2. Влияние удобрения диаммонийфосфат жидкий 10:25 на урожайность зерна кукурузы

Вариант опыта	Урожайность, т/га	Прибавка	
		т/га	%
Контроль без удобрений	5,17	-	-
Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под предпосевную культивацию	6,41	1,24	24,0
Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под междурядную культивацию	6,32	1,15	22,2
НСР _{0,05} , т/га	0,50	-	-
Ошибка опыта, %	2,64	-	-

В современных экономических условиях удобрения являются дорогостоящим средством повышения урожайности кукурузы. По итогам полученных прибавок урожая зерна проведена экономическая оценка эффективности нового удобрения. В варианте опыта с предпосевным внесением 100 кг/га диаммонийфосфата жидкого марка 10:25 при стоимости зерна кукурузы 14 руб./кг получен более высокий дополнительный доход с 1 га (табл. 3).

Таблица 3. Окупаемость затрат на применение удобрения Диаммонийфосфат жидкий 10:25

Показатель эффективности	Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под предпосевную культивацию	Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под междурядную культивацию
Прибавка урожая, т/га	1,24	1,15

Показатель эффективности	Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под предпосевную культивацию	Диаммонийфосфат жидкий 10:25 под междурядную культивацию
Стоимость прибавки зерна, руб./га	17360	16100
Затраты на внесение удобрений, руб./га	459	288
Стоимость удобрений, руб./га	5200	5200
Всего затрат на удобрения, руб./га	5659	5488
Условный чистый доход, руб./га	11701	10612
Получено дохода на 1 рубль затрат, руб.	2,07	1,93

Стоимость 1 кг удобрения диаммонийфосфат жидкий марка 10:25 в 2024 г. составляла 52,00 рубля, а гектарной нормы – 52000 рублей. При расчетах затрат на внесение удобрения взяли стоимость внесения под предпосевную культивацию опрыскивателем ОП-2000, а на внесение под междурядную культивацию стоимость внесения культиватором-растениепитателем КРН-5,6. В итоге оказалось, что стоимость затрат на внесение удобрения в междурядье ниже. Тем не менее условный чистый доход и окупаемость затрат были выше при внесении удобрения диаммонийфосфат жидкий до посева. Во втором варианте внесения удобрения во время вегетации кукурузы, по сравнению с внесением до посева, его окупаемость была ниже всего лишь на 0,14 руб.

Судя по незначительной разнице в полученных прибавках урожая зерна и незначительном различии в окупаемости разных вариантов внесения удобрения, можно сделать вывод, что диаммонийфосфат жидкий 10:25 (100 кг/га) можно вносить под кукурузу как до посева под предпосевную культивацию, так и в фазе 7 листьев под междурядную культивацию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Особенности питания и удобрение сельскохозяйственных культур на Юге России / В.В. Агеев, А.П. Чернов, А.П. Куйдан и др. Ставрополь: ГСХА – 1999. – 113 с.
2. Усанова З.И., Шальнов И.В., Васильев А. С. Влияние расчетных доз удобрений и густоты стояния на продуктивность кукурузы, вынос и хозяйственный баланс основных элементов питания / З.И. Усанова, И.В. Шальнов, А.С. Васильев // Земледелие. – 2016. – №3. – С. 23-26.
3. Чекмарев П.А., Фомин В.Н., Турнин С.Л. Влияние удобрений на пи-

шевой режим почвы и химический состав зерна гибридов кукурузы / П.А. Чекмарев, В.Н. Фомин, С.Л. Турнин // Земледелие. – 2017. – №8. – С. 14-14.

4. Багринцева, В.Н., Ивашенко, И.Н., Никитин, С.В., Черкасова, М.А. Сравнение эффектов от разных удобрений на гибридах кукурузы (*Zea mays L.*) в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края / В.Н. Багринцева, И.Н. Ивашенко, С.В. Никитин, Черкасова М.А. // Проблемы агрохимии и экологии. – 2019. – №3. – С.15-19.

УДК 631.874:551.50

DOI 10.5281/zenodo.20382191

**ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЯМОГО ПОСЕВА
НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
В ПОЧВЕ ЧЕРНОЗЕМ ЮЖНЫЙ
INFLUENCE OF DIRECT SEEDING TECHNOLOGY
ON THE CONTENT OF ORGANIC MATTER IN THE SOIL
OF SOUTHERN BLACK SOIL**

О.В. Илюшкина, А.А. Гонгало, В.В. Реент

О. V. Pyushkina, A. A. Gongalo, V. V. Reent

ФГБУН «НИИСХ Крыма», г. Симферополь

*Federal State Budget Scientific Institution “Research Institute of
Agriculture of Crimea”*

E-mail: olga-cheboha@mail.ru

Аннотация. *Статья посвящена исследованию влияния технологии прямого посева на содержание органического вещества в почве чернозем южный в степной зоне полуострова Крым. Технология прямого посева показала свою эффективность в сохранении и поддержании уровня органического вещества в почве, что подчеркивает важность использования прогрессивных методов земледелия для устойчивого развития аграрного сектора. Однако, для более глубокого понимания факторов, влияющих на содержание гумуса в почве, требуется проведение дополнительных исследований.*

Abstract. *This article examines the impact of direct seeding on the organic matter content of southern chernozem soils in the steppe zone of the Crimean Peninsula. Direct seeding has proven effective in preserving and maintaining soil organic matter levels, highlighting the importance of using progressive farming practices for the sustainable development of the agricultural sector. However, further research is needed to better understand the factors influencing humus content in soils.*

Ключевые слова. *Технология прямого посева, чернозем южный, содержание гумуса, агротехнические методы, устойчивое развитие.*

Keywords: *direct seeding, southern chernozem, humus content, agricultural practices, sustainable development.*